

XÂY DỰNG MÔ HÌNH LÝ THUYẾT ĐÓNG GÓP VỐN XÃ HỘI VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Nguyễn Trọng Hoài¹ và Huỳnh Thanh Điền²

Tóm tắt:

Bất động sản là một trong những ngành tăng trưởng cao và thu hút nhiều vốn FDI, song sự phát triển của ngành phụ thuộc mạnh vào cải cách thể chế và nguồn lực xã hội, đặc biệt là vốn xã hội. Tuy nhiên, chưa có mô hình lý thuyết rõ ràng phân tích đóng góp của vốn xã hội vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bất động sản.

Nghiên cứu này xây dựng khung phân tích vốn xã hội qua ba yếu tố: vốn xã hội bên trong, vốn xã hội bên ngoài và vốn xã hội của lãnh đạo; đồng thời phân loại quá trình kinh doanh thành ba nhóm: hoạt động đầu vào, vận hành và đầu ra. Kết quả nghiên cứu định tính với giám đốc các doanh nghiệp bất động sản cho thấy: (i) vốn xã hội lãnh đạo ảnh hưởng mạnh đến hoạt động đầu vào (tiếp cận đất, huy động vốn); (ii) vốn xã hội bên ngoài hỗ trợ từ huy động vốn, lựa chọn nhà thầu đến tiêu thụ sản phẩm; và (iii) vốn xã hội bên trong giúp đảm bảo thủ tục, quản lý dự án và tiêu thụ sản phẩm.

Từ khóa: bất động sản, vốn xã hội, quá trình kinh doanh, doanh nghiệp.

DEVELOPING A THEORETICAL MODEL OF SOCIAL CAPITAL CONTRIBUTIONS TO BUSINESS ACTIVITIES OF VIETNAMESE REAL ESTATE ENTERPRISES

Abstract

Real estate is one of the fastest-growing sectors and a major recipient of FDI; however, its development strongly depends on institutional reforms and social resources, particularly social capital. To date, no clear theoretical framework has analyzed the contribution of social capital to the business activities of real estate enterprises. This study develops an analytical framework in which social capital comprises three dimensions—internal social capital, external social capital, and the social capital of leadership—while business processes are classified into three groups: input, operational, and output activities. Qualitative research with directors of Vietnamese real estate firms reveals that: (i) leadership social capital strongly influences input activities such as land access and project financing; (ii) external social capital supports financing, contractor selection, and product distribution; and (iii) internal social capital facilitates regulatory procedures, project management, and product sales.

Keywords: real estate, social capital, business process, enterprises.

¹ PGS. TS Nguyễn Trọng Hoài - Khoa Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

² Huỳnh Thanh Điền – Nghiên cứu sinh tại Khoa Kinh tế Phát triển, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

Bất động sản là một trong tám ngành kinh tế tăng trưởng cao trong các ngành kinh tế trong cả nước⁽³⁾ qua hầu hết các chỉ tiêu thể hiện quy mô cũng như hiệu quả, đó là động lực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành lớn nhất cả nước⁽⁴⁾. Cũng giống như các ngành kinh tế khác ở Việt Nam, các giai đoạn phát triển của ngành bất động sản phụ thuộc nhiều vào các giai đoạn cải cách thể chế của quốc gia. Dựa vào các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan, quá trình phát triển thị trường bất động sản Việt Nam có thể được chia làm ba giai đoạn là trước năm 1993, từ 1993-2003, và từ năm 2003 đến nay. Các đặc điểm và bối cảnh nền kinh tế của các giai đoạn trong quá trình phát triển thị trường bất động sản Việt Nam được tóm tắt ở bảng 1.

Bảng 1: Tóm tắt một số đặc điểm của các giai đoạn thị trường bất động sản Việt Nam

Giai đoạn	Bối cảnh và khung pháp lý	Đặc điểm
Trước năm 1993	Hiến pháp năm 1980; luật đất đai năm 1987: Người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng, không có quyền chuyển nhượng và các quyền khác	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ yếu là các giao dịch phi chính thức. - Rất ít doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. - Sản phẩm bất động sản rất thô sơ, chủ yếu là quyền sử dụng đất. - Giao dịch bất động sản chủ yếu bằng vàng.
Từ năm 1993 đến 2003	Luật đất đai năm 1993: người sử dụng đất có 5 quyền là chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê, thế chấp và góp vốn; Pháp lệnh 1994: tất cả các tổ chức sử dụng đất vào mục đích kinh doanh chuyển sang hình thức thuê đất; Khung hoàng kinh tế khu vực châu Á 1997; thí điểm chính sách giao đất tại TP.HCM	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất hiện ngành kinh doanh bất động sản tại Việt Nam - Bất động sản chủ yếu vẫn là các giao dịch thứ cấp. - Ngoài sản phẩm đất thô, còn có thêm hình thức phân lô bán nền rất phát triển. - Khu vực nước ngoài bắt đầu quan tâm đến thị trường bất động sản Việt Nam với các hình thức BOT, BT và liên doanh với trong nước để phát triển sản phẩm ở trình độ cao như cao ốc căn hộ, văn phòng cho thuê, hạ tầng khu công nghiệp, bến bãi...
Giai đoạn 2003 đến nay	Nhiều văn bản pháp luật ra đời để điều chỉnh thị trường: Luật đất đai 2003, luật xây dựng, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản; Việt Nam gia nhập WTO; thị trường chứng khoán phát triển.	<ul style="list-style-type: none"> - Sản giao dịch bất động sản ra đời. - Sản phẩm bất động sản đa dạng từ thô sơ đến cao cấp. - Có mối liên hệ khăng khít với thị trường tài chính, chính sách tại chính ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản

⁽³⁾ Theo Tổng cục Thống kê (2010), trong giai đoạn 2000-2008 tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng doanh nghiệp là 41,4%/năm, vốn kinh doanh là 36%/năm. Hầu hết cả các chỉ tiêu căn bản thể hiện quy mô và hiệu quả của của doanh nghiệp ngành bất động sản đều tăng với tốc độ cao hơn mức trung của của các ngành kinh tế khác, chẳng hạn như tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2000-2008 của ngành bất động sản cao hơn các mức chung bình của các ngành kinh tế trong cả nước về số lượng doanh nghiệp là 20%, số lao động 11%, nguồn vốn đầu tư là 15%, tài sản cố định là 6%, doanh thu thuần 14%, lợi nhuận trước thuế là 182%, thuế và các khoản nộp ngân sách là 29%; các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngành bất động sản có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với mức trung bình chung của cả nước, đặc biệt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cao hơn mức chung của cả nước lần lượt là 150% và 82%.

⁽⁴⁾ Theo Tổng cục Thống kê năm 2008 tổng số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép trong cả nước là 378 dự án, chiếm 50% tổng số dự án được cấp phép.

Nguồn: Tổng kết của nhóm nghiên từ tham khảo ý kiến chuyên gia

Trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển, đến nay ngành bất động sản Việt Nam hình thành các sản phẩm kinh doanh đa dạng và thị trường đã hình thành nhiều dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của ngành như dịch vụ tư vấn pháp lý bất động sản, quỹ đầu tư bất động sản, thẩm định giá trị bất động sản...

Nguồn lực hoạt động của doanh nghiệp bất động sản cũng như các ngành khác là vốn hữu hình như tài chính, lao động và công nghệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp sở hữu những nguồn lực hữu hình vẫn không đạt được kết quả kinh doanh như mong muốn, chẳng hạn như thiếu cơ hội tiếp cận quỹ đất, lựa chọn nhà thầu không đạt chất lượng, khó khăn trong giải quyết các thủ tục đầu tư, phát triển mạng lưới phân phối. Sỡ dĩ tồn tại vấn đề trên là sự khiếm khuyết nguồn lực vô hình. Theo Itami (1987), nguồn lực của doanh nghiệp không chỉ có các tài sản hữu hình mà còn cần đến các tài sản vô hình. Đã có nhiều nghiên cứu cho rằng các giá trị tài sản vô hình tác động đến hiệu suất kinh tế thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực hữu hình. Nhiều nghiên cứu gần đây đã đề cập đến một nguồn lực vô hình tồn tại trong các mối quan hệ xã hội của cá nhân và tổ chức, nguồn lực đó gọi là vốn xã hội. Các nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh vốn xã hội tác động có ý nghĩa đối với các hoạt động kinh tế vĩ mô lẫn vi mô. Ở Việt Nam nguồn lực vô hình được đề cập đến nhiều trong giới kinh doanh bất động sản đó là mối quan hệ để tiếp cận quỹ đất phát triển các dự án bất động sản. Mối quan hệ là một yếu tố chủ yếu cấu thành khái niệm vốn xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một mô hình nghiên lý thuyết phân tích đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động của quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản, do vậy hầu hết các nghiên cứu quản trị trong lĩnh vực này đều thiếu độ tin cậy và giá trị, tạo hiệu ứng không cao. Như vậy, mô hình lý thuyết phân tích đóng góp của vốn xã hội của doanh nghiệp trong ngành bất động sản như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, thiết kế và phương pháp nghiên cứu được thiết lập ở mục 2.

2. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu sẽ khảo lược các lý thuyết có liên quan để hình thành các khái niệm của các yếu tố cấu thành vốn xã hội và các hoạt động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản để từ đó hình thành khung phân tích tổng quát và dàn bài thảo luận tay đôi dùng cho nghiên cứu định tính. Bước kế tiếp là tiến hành nghiên cứu định tính bằng phương pháp phỏng vấn giám đốc các doanh nghiệp trong ngành bất động sản để phát triển các thang đo và xem xét mối quan hệ của vốn xã hội và các hoạt động trong quá trình kinh doanh. Thông tin từ phỏng vấn tay đôi được mô tả và phân loại để hình thành thang đo các yếu tố cấu thành vốn xã hội và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đó kết nối các yếu tố được phân loại để khái quát thành mô hình phân tích đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam. Thiết kế nghiên cứu được khái quát theo sơ đồ 1

Sơ đồ 1: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu

Nguồn: Đề xuất của tác giả

2. CẤU TRÚC VỐN XÃ HỘI

2.1 Các quan điểm về khái niệm vốn xã hội

Vốn xã hội là một khái niệm phổ biến xuất phát từ các lý thuyết xã hội học phương Tây, có thể kể đến là Bourdieu (1986), Coleman (1988), Putnam (1993, 2000), Fukuyama (1995, 1997) và Nahapiet Ghosal (1998). Các định nghĩa về vốn xã hội mặt dù không giống nhau, nhưng chúng có vai trò bổ sung cho nhau. Từ lý thuyết của các nhà nghiên cứu trên, có thể hệ thống khái quát cách hiểu về vốn xã hội là những lợi ích mạng lại cho cá nhân hoặc tổ chức (gọi chung là chủ thể) khi họ tham gia vào mạng lưới quan hệ xã hội. Lợi ích nhận được là những điều kiện thuận lợi để chủ thể tham gia huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác như vốn vật thể, vốn tài chính và vốn con người.

Khi xem xét vốn xã hội của doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu như Resjean Landry, Nabil Amara và Moktar Lamari (2000), Cheng-Nan Cheng, Lun-Cheng-Tzeng, Wei-Min Ou và Kai-TiChang (2006), Kurt Annen (2000), Partha Dasgupta (2000)... tiếp cận vốn xã hội trong môi trường kinh doanh là các mối quan hệ theo chiều dọc và chiều ngang. Mối quan hệ theo chiều dọc là các mối quan hệ với các cấp chính quyền về khả năng tiếp cận các thông tin, chính sách, sự hỗ trợ... Mối quan hệ theo chiều ngang là mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng, đối tác liên kết đầu tư và các hiệp hội.

Sơ đồ 2: Các đặc trưng của vốn xã hội

Nguồn: Tổng kết của nhóm nghiên cứu khảo lược lý thuyết

2.2 Cấu trúc của vốn xã hội trong doanh nghiệp

Để xác định cấu trúc vốn xã hội của doanh nghiệp cần xem xét các chủ thể có liên quan đến môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của doanh nghiệp.

Thứ nhất, chủ thể thuộc môi trường bên ngoài được Porter (1985) đề xuất trong mô hình “năm áp lực cạnh tranh” đề cập đến bao gồm khách hàng, nhà cung cấp. Thêm vào đó, Porter (1990) đề cập thêm các

chủ thể thuộc môi trường bên ngoài liên quan đến cụm kinh doanh là các cơ quan quản lý nhà nước. Resjean Landry và cộng sự (2000) bổ sung thêm các chủ thể tham gia trong mạng lưới kinh doanh của môi trường bên ngoài gồm các nhà tư vấn, cơ quan nghiên cứu phát triển và các hiệp hội. Các chủ thể trong mạng lưới kinh doanh bên ngoài có vai trò tạo ra cơ hội, thách thức và những lợi ích cho doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Doanh nghiệp cần thiết lập các mối quan hệ phù hợp với từng chủ thể, để tranh phát huy những lợi thế cũng như giảm bớt những yếu tố bất lợi.

Thứ hai, các chủ thể thuộc môi trường bên trong được Porter (1985) và Kaplan và Norton (1996) có đề cập đến yếu tố nội của doanh nghiệp. Các chủ thể tham gia trong môi trường bên trong bao gồm cá nhân (thuộc các vị trí công việc) và các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp. Các chủ thể này là tác nhân quan trọng để đảm bảo cho các quá trình hoạt động được liên tục và đạt hiệu quả.

Thứ ba, lãnh đạo doanh nghiệp là chủ thể thuộc môi trường bên trong nhưng cần tách ra để xem xét bởi vì vai trò của lãnh đạo là định hướng hoạt động hiệu quả của các cá nhân và bộ phận chức năng (Barney, 1991; Ou, Abratt & Dion, 2006; Ray, Barney & Muhanna, 2004; Roberts & Dowling, 2002), nâng cao giá trị cốt lõi của doanh nghiệp thông qua các chính sách, tạo lập văn hóa doanh nghiệp (Lee, Lee & Pennings, 2001). Thêm vào đó lãnh đạo doanh nghiệp cũng còn đóng vai trò nâng cao uy tín và lòng tin đối với các chủ thể thuộc môi trường bên ngoài như khách hàng (Wiklund và Shepherd, 2003)

Kết hợp với các đặc trưng của vốn xã hội được hệ thống ở sơ đồ 2 bao gồm cấu trúc *mạng lưới* và *chất lượng mạng lưới* của doanh nghiệp với kết hợp ba nhóm chủ thể thuộc môi trường bên trong, bên ngoài và lãnh đạo doanh nghiệp. Vốn xã hội sẽ được xem xét ở ba góc độ tương ứng là bên trong doanh nghiệp, bên ngoài doanh nghiệp và thuộc về cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp như sơ đồ 3

Sơ đồ 3: Cấu trúc vốn xã hội của doanh nghiệp

Nguồn: Tổng kết của tác giả sau lược khảo lý thuyết vốn xã hội

2.2.1 Vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp:

Porter (1985, 1990) đã chỉ ra được các chủ thể trong môi kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, chính quyền địa phương hình thành nên mạng lưới quan hệ, tác giả gọi khía cạnh này là vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp. Vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp được xác định dựa trên hai góc độ tiếp cận là cấu trúc mạng lưới của doanh nghiệp theo chiều dọc và chiều ngang, và hình thức liên kết là co cụm lại và vươn ra bên ngoài (Putnam, 2000). Các chủ thể quan hệ theo chiều dọc bao gồm các cá nhân thuộc văn phòng chính phủ, các Bộ ngành, chính quyền địa phương. Các chủ thể quan hệ theo chiều ngang bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, các hiệp hội. Chất lượng của các mối quan hệ được xem xét dưới hai khía cạnh là các chuẩn mực hành động như sự tin cậy, hỗ trợ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm (Coleman, 1988; Putnam, 1995 và Fukuyama, 1995; Nahapiet và Ghosal, 1998).

Để phát triển thang đo vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp của các công ty bất động sản Việt Nam, nghiên cứu thiết kế câu hỏi thảo luận tay đôi phục vụ cho nghiên cứu định tính là: “doanh nghiệp Ông/ bà nhận được lợi ích từ việc tham gia/thiết lập quan hệ với các đơn vị nào? và lợi ích nhận được là gì?”; Hai câu hỏi trên được thực hiện trên 10 lãnh đạo doanh nghiệp, tuy nhiên phỏng vấn đến người thứ 8 thì nội dung các câu trả lời không phát hiện thêm những điểm mới. Kết quả tổng hợp các câu trả lời được tổng kết là các chủ thể trong mạng lưới của doanh nghiệp gồm hai nhóm: nhóm thứ nhất là các chủ thể theo quan hệ chiều ngang bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, hiệp hội và hội trợ/triển lãm; nhóm thứ hai là các chủ thể có mối quan hệ theo chiều dọc giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp và các công ty trong cùng tập đoàn. Tóm tắt phân loại các nhóm mạng lưới như bảng 2

Bảng 2: Phân nhóm mạng lưới quan hệ bên ngoài doanh nghiệp

Mạng lưới quan hệ theo chiều ngang	Mạng lưới quan hệ theo chiều dọc
Khách hàng	Cơ quan quản lý nhà nước các cấp
Nhà cung cấp	Các công ty trong cùng tập đoàn
Nhà phân phối	
Đối thủ cạnh tranh	
Đơn vị tư vấn	
Hiệp hội	

Nguồn: mô tả và phân loại của tác giả từ kết thảo luận tay đôi

Để thiết lập vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp, trước hết là xuất phát từ việc lựa chọn khu vực kinh doanh (cụm kinh doanh), bởi vì khu vực kinh doanh là không gian chứa đựng các chủ thể trong mạng lưới quan hệ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường có xu hướng lựa chọn khu vực kinh doanh có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, lựa chọn nhà cung cấp, nhà phân phối, đơn vị tư vấn, hiệp hội và ảnh hưởng của chính sách phát triển địa phương (Porter, 1990; Resjean Landry và cộng sự, 2000). Khu vực kinh doanh tốt là điều kiện cần để giúp doanh nghiệp thuận lợi trong các hoạt động nhưng chưa đủ, mà cần biết cách tạo lập và duy trì các mối quan hệ thông qua chiến lược, chính sách đối ngoại với sự cam kết thực hiện.

*Hội thảo khoa học, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2010.*

Điều này sẽ tạo ra được uy tín và sự tin tưởng để nhận được lợi ích phản hồi từ đối tác. Kết nối các nội dung này lại, có thể khái quát các thang đo lường vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp như bảng 3

Bảng 3: Đo lường chất lượng của các mạng lưới quan hệ bên ngoài doanh nghiệp

Mạng lưới	Yếu tố chất lượng	Thang đo
Mạng lưới quan hệ chiều ngang và mạng lưới chiều dọc	Lựa chọn cụm kinh doanh	Trong khu vực này doanh nghiệp chúng tôi có nhiều cơ hội phát triển khách hàng mới Trong khu vực này doanh nghiệp chúng tôi có nhiều cơ hội liên kết với nhà phân phối Trong khu vực này doanh nghiệp chúng tôi có nhiều cơ hội lựa chọn nhà cung cấp tốt Trong khu vực này doanh nghiệp chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp cận đơn vị tư vấn tốt Trong khu vực này doanh nghiệp chúng tôi có nhiều cơ hội tham gia các hiệp hội Trong khu vực này doanh nghiệp chúng tôi được hưởng lợi từ chính sách địa phương Trong khu vực này doanh nghiệp chúng tôi có nhiều cơ hội tuyển dụng nhân sự tốt
	↓	
	Tạo lập	Doanh nghiệp chúng tôi có chính sách tốt trong việc thu hút thêm khách hàng Doanh nghiệp chúng tôi có chính sách tốt trong việc phát triển thêm nhà phân phối Doanh nghiệp chúng tôi có chính sách tốt trong việc phát triển thêm nhà cung cấp Doanh nghiệp chúng tôi có chính sách tốt trong việc phát triển thêm đơn vị tư vấn Doanh nghiệp chúng tôi có chủ trương tham gia tất cả các hiệp hội có liên quan Doanh nghiệp chúng tôi có chiến lược tranh thủ những lợi thế từ các chính sách của địa phương Doanh nghiệp chúng tôi chiến lược tuyển dụng nhân sự tốt
	↓	
	Duy trì	Doanh nghiệp chúng tôi có chính sách chăm sóc khách hàng tốt Doanh nghiệp chúng tôi có chính sách duy trì sự hợp tác với nhà phân phối tốt Doanh nghiệp chúng tôi có chính sách duy trì sự hợp tác với nhà cung cấp tốt Doanh nghiệp chúng tôi có chính sách duy trì sự hợp tác với đơn vị tư vấn tốt Doanh nghiệp chúng tôi chính sách duy trì tham gia các hiệp hội thường xuyên Doanh nghiệp chúng tôi có thường xuyên tham gia hỗ trợ cộng đồng tại địa phương Doanh nghiệp chúng tôi có chính sách tốt đối với người lao động
	↓	
	Lòng tin	Doanh nghiệp chúng tôi tạo được lòng tin tốt đối với khách hàng Doanh nghiệp chúng tôi tạo được lòng tin tốt đối với nhà phân phối Doanh nghiệp chúng tôi tạo được lòng tin tốt đối với nhà cung cấp Doanh nghiệp chúng tôi tạo được lòng tin tốt đối với đơn vị tư vấn Doanh nghiệp chúng tôi tạo được lòng tin tốt đối với thành viên các hiệp hội Doanh nghiệp chúng tôi tạo được lòng tin tốt đối với chính quyền địa phương Người lao động trong doanh nghiệp chúng tôi gắn bó làm việc lâu dài
	↓	
	Lợi ích	Khách hàng của doanh nghiệp chúng tôi tăng như mong muốn Nhà phân phối cho doanh nghiệp chúng tôi tăng như mong muốn Nhà cung cấp của doanh nghiệp chúng tôi đạt chất lượng như mong muốn Nhà tư vấn của doanh nghiệp chúng tôi đạt chất lượng mong muốn Thông tin cung cấp từ các hiệp hội cho doanh nghiệp chúng tôi đầy đủ như mong muốn Chính quyền địa phương hỗ trợ cho doanh nghiệp của chúng tôi như mong muốn Người lao động trong doanh nghiệp chúng tôi làm việc hiệu quả như mong muốn

Nguồn: Mô tả và kết nối của tác giả từ thảo luận tay đôi

2.2.2 Vốn xã hội bên trong doanh nghiệp:

Porter (1985), Norton và Kaplan (1986) đã mô tả các hoạt động cũng như chủ thể chính của các hoạt động bên trong doanh nghiệp là các cá nhân. Sự tương tác của các cá nhân bên trong doanh nghiệp là một biểu hiện của vốn xã hội của doanh nghiệp, tác giả gọi đây là vốn xã hội bên trong doanh nghiệp. Chúng thể hiện mối liên hệ hợp tác giữa các cá nhân/ bộ phận chức năng trong tổ chức như sự tin tưởng, sự chia sẻ kiến thức, sự hỗ trợ, đoàn kết lẫn nhau để hoàn thành các mục tiêu của tổ chức (Nahapiet và Ghosal, 1998).

Để xem xét các yếu tố trên có phù hợp với việc đo lường vốn xã hội bên trong của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam, nghiên cứu định tính bằng phương pháp thảo luận tay đôi với câu hỏi “Ông/bà vui lòng cho biết điều gì nâng cao hiệu quả hợp tác trong công việc của các nhân viên trong công ty?”. Kết quả thu được từ ý kiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản cho rằng để các cá nhân và bộ phận chức năng trong doanh nghiệp hợp tác hiệu quả, trước hết cần có cơ chế khuyến khích nhân viên hợp tác như quy trình hướng dẫn công việc, hệ thống giao tiếp, văn hóa công ty để từ đó làm cơ sở cho mọi người sự tin tưởng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, cơ chế chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ, điều kiện đủ là lãnh đạo cần phải có nghệ thuật kết nối mọi người và bộ phận chức năng hợp tác lẫn nhau, chẳng hạn như phương pháp giao việc theo mục tiêu, kiểm soát hành vi, giải quyết xung đột. Cấu trúc của vốn xã hội bên trong được được tổng kết như sơ đồ 3

Sơ đồ 3: Cấu trúc vốn xã hội bên trong doanh nghiệp

Nguồn: Mô tả và kết nối của tác giả từ thảo luận tay đôi

Các yếu tố biểu hiện chất lượng của mối quan hệ được ghi nhận từ các chuyên gia bao gồm sự nỗ lực tạo ra, duy trì và cải tiến cơ chế hợp tác. Cơ chế này được đảm bảo thực thi bằng các nghệ thuật giao

việc theo mục tiêu từ lãnh đạo cho nhân viên và các bộ phận chức năng, đồng thời phải có hành động giám sát và giải quyết xung đột hợp lý. Kết quả của chất lượng vốn xã hội được đánh giá thông qua mức độ tin tưởng, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhân viên/ bộ phận chức năng trong tổ chức. Tổng hợp các nội dung trên, công cụ đo lường vốn xã hội bên trong doanh nghiệp được thiết kế ở bảng 4.

Bảng 4: Đo lường vốn xã hội bên trong doanh nghiệp

Cấu trúc	Mục tiêu	Đo lường
Cơ chế hợp tác	Quy trình hướng dẫn công việc; Hệ thống giao tiếp trong công việc.	Quy trình hướng dẫn thực hiện công việc của doanh nghiệp chúng tôi chú trọng đến sự hợp tác của nhân viên Quy trình hướng dẫn thực hiện công việc của doanh nghiệp chúng tôi chú trọng đến sự hợp tác giữa các bộ phận chức năng Hệ thống giao tiếp của công ty chúng tôi đạt hiệu quả như mong muốn
Nghệ thuật hợp tác	Kiểm soát hành vi hợp tác; Giải quyết xung đột bằng phương pháp xoa dịu và thỏa hiệp;	Doanh nghiệp chúng tôi thường xuyên chú trọng đến việc kiểm soát hành vi hợp tác giữa các cá nhân Doanh nghiệp chúng tôi thường xuyên chú trọng đến việc kiểm soát hành vi hợp tác giữa các cá nhân Doanh nghiệp chúng tôi thường xuyên chú trọng đến việc giải quyết xung đột bằng cách thỏa hiệp và xoa dịu
Biểu hiện sự hợp tác	Sự tin tưởng; Sự chia sẻ; Thành quả công việc từ hợp tác;	Hầu hết mọi người trong công ty tin tưởng lẫn nhau Hầu hết mọi người trong công ty rất sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho nhau trong giải quyết các công việc Hầu hết mọi người trong công ty rất thiện chí hỗ trợ lẫn nhau trong công việc để hoàn thành mục tiêu chung của công ty Các công việc đạt hiệu quả cao của doanh nghiệp chúng tôi là nhờ vào sự hợp giữa các cá nhân Các công việc đạt hiệu quả cao của doanh nghiệp chúng tôi dựa trên sự hợp giữa các bộ phận chức năng

Nguồn: Mô tả và kết nối của tác giả từ thảo luận tay đôi

2.2.3 Vốn xã hội thuộc về cá nhân người lãnh đạo doanh nghiệp:

Putnam (2000) chỉ ra mạng lưới cá nhân của con người được xem xét theo chiều ngang và chiều dọc. Đối với lãnh đạo doanh nghiệp, Tushman và cộng sự (1997) chỉ ra mạng lưới xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp bao gồm các cá nhân thuộc cơ quan chính phủ, báo chí, công chúng, các mối quan hệ nghề nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, cấp dưới, đồng nghiệp, cấp trên; và theo Putnam (1995), Coleman (1988), Nahapiet và Ghosal (1998) các mạng lưới này được xem xét trên hai giác độ là chuẩn mực (sự tin cậy, sự có đi có lại, ý thức hợp tác) và hành xử vì mục đích chung (sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thông tin; và sự tương hỗ).

Đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam thì mạng lưới xã hội của họ được cấu thành như thế nào? Để trả lời câu hỏi, trong các cuộc thảo luận tay đôi, tác giả nêu ra hai câu hỏi mở: câu hỏi thứ nhất là “Ông / bà vui lòng cho biết Ông/ bà thường làm gì trong những lúc rảnh rỗi”; câu hỏi thứ hai là “Ông/bà vui lòng cho biết đối tượng nào thường xuyên hỗ trợ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp của Ông/bà?”; câu hỏi thứ ba là “Ông/ Bà vui lòng cho biết khi gặp phải những vấn đề cần tư vấn Ông/ Bà thường xuyên tìm đến ai để được tư vấn?”.

Ba câu hỏi trên được phỏng vấn với 10 lãnh đạo doanh nghiệp, tuy nhiên khi hỏi đến người thứ 6 trở đi là không còn nội dung gì mới. Kết quả khám phá các chủ thể cấu thành mạng lưới doanh nghiệp được nhóm thành hai nhóm là mạng lưới hoạt động cá nhân bao gồm: mạng lưới gia đình, mạng lưới giải trí và mạng lưới nghề nghiệp; và mạng lưới hoạt động công việc, bao gồm mạng lưới kinh doanh, mạng lưới công quyền và mạng lưới nghề nghiệp, tóm tắt trong bảng 5.

Bảng 5: Phân nhóm các mạng lưới quan hệ của lãnh đạo doanh nghiệp

Mạng lưới hoạt động cá nhân	Mạng lưới hoạt động công việc
Mạng lưới gia đình: thành viên trong dòng họ	Mạng lưới kinh doanh: khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, nhà phân phối, hiệp hội, đơn vị tư vấn
Mạng lưới giải trí: thành viên các câu lạc bộ vui chơi giải trí	Mạng lưới công quyền: các cá nhân thuộc chính quyền các cấp
Mạng lưới bạn bè: bạn bè thời đi học	Mạng lưới đồng nghiệp: những cá nhân quan hệ trong công việc (cấp trên, cấp dưới, ngang cấp)
Mạng lưới nghề nghiệp: những người có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực	

Nguồn: Mô tả và phân loại của tác giả từ kết quả thảo luận tay đôi

Sau đó là xem xét các mối quan hệ này được hình thành như thế nào và cách thức chúng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Các câu hỏi nhằm vào mục đích này dựa vào các yếu tố thể hiện chất lượng của mạng lưới của Coleman (1998, 2000) là sự duy trì, tin tưởng, chia sẻ và hỗ trợ. Theo Putnam (1995, 2000) bốn yếu tố này không tách rời nhau mà có mối tương quan chặt chẽ với nhau vì vốn xã hội cần được *duy trì* để tạo lòng tin hay sự *tin cậy* để từ đó nhận được sự *hỗ trợ* và *chia sẻ*. Hầu hết các nhà lãnh đạo cho rằng

muốn nhận được sự hỗ trợ từ các mạng lưới xã hội, điều quan trọng nhất là phải biết cách tạo lập các mối quan hệ, kể đến là phải duy trì để tạo được lòng tin, thông qua đó nhận được sự chia sẻ và hỗ trợ. Kết nối các nội dung này lại để phát triển thang đo lường chất lượng mối quan hệ của các mạng lưới cá nhân lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản như bảng 5.

Bảng 5: Đo lường chất lượng của các mạng lưới quan hệ của lãnh đạo doanh nghiệp

Mạng lưới	Yếu tố chất lượng	Đo lường
Mạng lưới thông qua hoạt động cá nhân và thông qua quá trình làm việc	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Tạo lập và Duy trì</div>	Lúc rảnh rỗi tôi thường gặp những người thân trong dòng họ của tôi Lúc rảnh rỗi tôi thường gặp thành viên ở các câu lạc bộ giải trí Lúc rảnh rỗi tôi thường gặp những người bạn học cũ Tôi đã thiết lập mối quan hệ với khách hàng để hiểu biết nhu cầu của họ Tôi đã thiết lập mối quan hệ tốt với các đại lý phân phối Tôi đã thiết lập mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền Tôi đã thiết lập mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp trong công ty
	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Tin tưởng</div>	Tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ những người thân trong dòng họ của tôi Tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ những thành viên ở các câu lạc bộ giải trí Tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ những người bạn học cũ Tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ khách hàng Tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ các đại lý phân phối Tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ các cấp chính quyền Tôi luôn nhận được sự tin tưởng từ các đồng nghiệp trong công ty
	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Chia sẻ</div>	Tôi luôn nhận được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin từ những người trong dòng họ Tôi luôn nhận được sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin từ những thành viên ở các câu lạc bộ giải trí Tôi luôn nhận được sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin từ những người bạn học cũ Tôi luôn nhận được sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin từ khách hàng Tôi luôn nhận được sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin từ các đại lý phân phối Tôi luôn nhận được sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin từ các cấp chính quyền Tôi luôn nhận được sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin từ các đồng nghiệp trong công ty
	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Giúp đỡ</div>	Tôi thường nhận được sự giúp đỡ từ những người thân trong dòng họ của tôi Tôi thường nhận được sự giúp đỡ từ những thành viên ở các câu lạc bộ giải trí Tôi thường nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn học cũ Tôi thường nhận được sự giúp đỡ từ khách hàng Tôi thường nhận được sự giúp đỡ từ các đại lý phân phối Tôi thường nhận được sự giúp đỡ từ các cấp chính quyền Tôi thường nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp trong công ty

Nguồn: Mô tả và kết nối của tác giả từ thảo luận tay đôi

3. LÝ THUYẾT VỀ QUÁ TRÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

3.4.1 Lịch sử hình thành ngành bất động sản

Joroff và cộng sự (1993) mô tả bất động sản như là một trong năm nguồn lực của của tổ chức bên cạnh các nguồn lực khác là lao động, vốn, công nghệ và kiến thức (sơ đồ 4).

Sơ đồ 4: Năm nguồn lực của tổ chức

Nguồn: Joroff và cộng sự (1993)

Tương tự với quan điểm của Joroff (1993), Krumm (2001) cho rằng đặc trưng của các quá trình phát triển của ngành bất động sản gắn liền với quá trình phát triển của các công ty trong các nền kinh tế. Trong giai đoạn đầu, khi công ty ở các nền kinh tế chủ yếu định hướng sản xuất nội địa, chưa thực hiện chiến lược quốc tế hoá, thì bất động sản chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho quá trình mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp. Trong giai đoạn này bất động sản chủ yếu được quan tâm ở khía cạnh kỹ thuật như thiết kế và xây dựng cho phù hợp với công năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các công ty có bộ phận chuyên trách thực hiện công tác thuê thiết kế, xây dựng văn phòng nhà xưởng cho các chi nhánh, trụ sở nội địa.

Đến các giai đoạn từ những năm 1970 trở lại đây, khi tiến trình quốc tế hoá, chuyên môn hoá diễn ra nhanh và sâu, tạo ra áp lực lớn đối với các doanh nghiệp về cạnh tranh quốc tế và đổi mới công nghệ. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực cho việc nghiên cứu phát triển công nghệ, phát triển phương thức phân phối linh hoạt, lựa chọn địa điểm giáo dịch thuận lợi. Do đó, doanh nghiệp không thể phân tán nguồn lực để thực hiện các hoạt động xây dựng nhà xưởng, văn phòng đặt trụ sở cho các công

ty con địa phương, các địa điểm phân phối. Thay vào đó đi thuê hoặc mua sản phẩm dịch vụ có liên quan đến bất động sản. Trước cơ hội đó có nhiều doanh nghiệp nghiệp được thành lập để đáp ứng cho các nhu cầu đó của nhiều công ty trên thế giới, đặc biệt là các công ty đa quốc gia và ngành bất động sản được ra đời và phát triển từ đó. Mặt khác, cũng trong giai đoạn này, chính phủ các nước quan tâm nhiều hơn với công tác quy hoạch đất đai để tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững, đặc biệt quy hoạch các khu/cụm công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại và giao cho doanh nghiệp phát triển thành các dự án bất động sản. Khi ngành bất động sản phát triển, đã cho ra đời các tổ chức tài chính trung gian phục vụ cho ngành, đặc biệt là ngân hàng cho vay bất động sản, quỹ tín thác bất động sản, quỹ đầu tư bất động sản.

3.4.2 Các đặc trưng của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản

Cũng như các ngành kinh tế khác, Krumm (2001) chia các doanh nghiệp bất động sản thành hai khu vực là sản xuất và dịch vụ. Khu vực dịch vụ tham gia vào các chuỗi hoạt động tư vấn pháp lý, thiết kế, giám sát, phân phối...; khu vực sản xuất thực hiện các hoạt động xây dựng. Tương tự luận điểm của Krumm (2001), Hans Nelen (2008) đã chỉ ra những sáu lĩnh vực kinh doanh trong doanh nghiệp bất động sản là tìm kiếm quỹ đất; phát triển kế mô hình và xin cấp phép để xây dựng dự án; huy động vốn – tìm nguồn tài chính cho dự án; tìm kiếm công ty xây dựng (nhằm đảm bảo tiến độ, chi phí và chất lượng); tìm kiếm khách hàng cho thuê/ bán; bán (cho thuê) dự án cho các nhà đầu tư. Tích hợp sáu lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản với mô hình chuỗi dây truyền giá trị của Porter (1985) (xem sơ đồ 2.2), có thể phân quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản thành 3 giai đoạn là (1) hoạt động đầu vào là tìm kiếm quỹ đất mua để phát triển dự án, xin cấp phép, huy động vốn; (2) hoạt động vận hành: tìm kiếm nhà thầu và triển khai xây dựng và các hoạt động nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và chi phí; (3) hoạt động đầu ra: tìm kiếm khách hàng cho thuê hoặc bán. Các nhóm hoạt động trong quá trình kinh doanh nhằm hướng đến mục tiêu là nâng cao hiệu suất kinh doanh cho doanh nghiệp (xem sơ đồ 5)

Sơ đồ 5: Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản

Nguồn: Tích hợp từ luận điểm của Porter (1985), Krumm (2001) và Hans Nelen (2008)

Để kiểm chứng lại sự hợp lý của kết quả tích hợp này, nghiên cứu định tính với phương pháp thảo luận tay đôi bởi câu hỏi mở “Ông/bà vui lòng cho biết các hoạt động trong quá trình kinh doanh

của các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam hiện nay?”. Ý kiến chuyên gia được tổng kết cũng tương tự với phương pháp tích hợp các luận điểm trên, bao gồm các nhóm hoạt động trong quá trình đầu vào, vận hành và đầu ra:

Thứ nhất là nhóm hoạt động đầu vào: chủ yếu là tìm kiếm quỹ đất phát triển dự án. Doanh nghiệp tìm kiếm quỹ đất bởi hai cách là thỏa thuận nhận chuyển nhượng lại quỹ đất của dân hoặc thuê đất của nhà nước. Việc nhận chuyển nhượng quỹ đất từ người dân rất khó thực hiện bởi diện tích không đủ lớn để phát triển dự án. Do vậy, các doanh nghiệp thường chọn giải pháp tiếp cận thông qua thuê lại đất nhà nước, nhà nước giữ vai trò là người thu hồi đất rồi cho doanh nghiệp thuê lại. Để đạt mục tiêu có được quỹ đất, doanh nghiệp phải thực hiện hàng loạt các hoạt động như nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tiềm năng của khu vực thuộc quỹ đất, phương án phát triển khu đất, phương cách quản lý dự án, phương án vốn, hoạt động thiết kế quy hoạch, xin cấp phép. Như vậy, kết quả của hoạt động đầu vào trong quá trình kinh doanh bất động sản là sự thuận lợi trong việc xin cấp phép phát triển dự án, tìm kiếm được nhà tư vấn thiết kế dự án như mong muốn, huy động được vốn tài trợ cho dự án như mong muốn.

Thứ hai là nhóm hoạt động vận hành: chủ yếu là các hoạt động triển khai dự án để đạt được kết quả tốt. Ở Việt Nam tồn tại dưới ba hình thức phát triển dự án, (1) uỷ thác cho doanh nghiệp chuyên triển khai dự án, (2) tự thuê nhà thầu xây dựng dự án, (3) doanh nghiệp tự xây dựng dự án. Kết quả của các hoạt động này là nhằm mục tiêu về tiến độ, chi phí và chất lượng của các sản phẩm bất động sản theo mô hình thiết kế từ nhóm hoạt động đầu vào.

Thứ ba là nhóm hoạt động đầu ra: chủ yếu là phân phối sản phẩm của doanh nghiệp. Các hoạt động của nhóm này dưới nhiều hình thức như ký thác sản phẩm cho sàn giao dịch, giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng. Ở Việt Nam hình thức phân phối cũng đa dạng tùy thuộc vào sản bán hoặc cho thuê. Đối với sản phẩm bán, các hình thức phân phối bao gồm: (1) bán sỉ cho các sàn giao dịch, (2) bán sỉ cho các nhà đầu tư thứ cấp, (3) tự doanh nghiệp lập sàn giao dịch phân phối sản phẩm. Đối với sản phẩm cho thuê, các hình thức phân phối bao gồm: (1) tự doanh nghiệp điều hành khai thác kinh doanh sản phẩm, (2) uỷ thác doanh nghiệp khác vận hành cho thuê sản phẩm. Tổng kết các hoạt động và phát triển thang đo trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam bảng 6.

Bảng 6: Đo lường các hoạt động trong quá trình kinh doanh bất động sản

Nhóm hoạt động	Mục tiêu	Đo lường
Hoạt động đầu vào	Xin cấp phép	Doanh nghiệp chúng tôi thuận lợi trong việc xin cấp phép các dự án
	Thiết kế dự án	Doanh nghiệp chúng tôi luôn tìm được nhà tư vấn dự án như mong muốn
	Huy động vốn	Doanh nghiệp chúng tôi huy động được nguồn vốn như mong muốn
Hoạt động vận hành	Tiến độ	Tiến độ xây dựng các công trình của doanh nghiệp chúng tôi đúng với kế hoạch

Hoạt động đầu ra	Chi phí	Chi phí thực tế xây dựng công trình của doanh nghiệp chúng tôi đúng với kế hoạch
	Chất lượng	Các công trình của doanh nghiệp chúng tôi đạt được chất lượng như mong muốn
	Marketing	Doanh nghiệp chúng tôi đạt được hiệu quả marketing như mong muốn
	Kênh phân phối	Doanh nghiệp chúng tôi tìm kiếm được phân phối sản phẩm như mong muốn
	Doanh thu	Doanh nghiệp chúng tôi đạt được doanh thu như mong muốn
	Thị phần	Doanh nghiệp chúng tôi đạt được thị phần như mong muốn

Nguồn: Mô tả và kết nối của tác giả từ thảo luận tay đôi

4. KHUNG PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU

Như phân tích ở mục 3 đã xây dựng được ba yếu tố cấu thành vốn xã hội là vốn xã hội bên trong, vốn xã hội bên ngoài và vốn xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp; và mục 3 đã tổng kết được các nhóm hoạt động chính trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản là các hoạt động trong quá trình đầu vào, vận hành và đầu ra nhằm mục đích nâng cao hiệu suất kinh tế của doanh nghiệp. Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về vốn xã hội và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành bất động sản riêng biệt, nhưng rất ít nghiên cứu tổng hợp kết quả thành khung lý thuyết về đóng góp của vốn xã hội trong các hoạt động của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản. Sự khiếm khuyết này đã làm cho phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu không có hiệu ứng cao và khó giải thích một vài hiện tượng trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Nghiên cứu này xem xét đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động doanh nghiệp bất động sản theo khung phân tích ở sơ đồ 6 dựa trên sự tích hợp cấu trúc của vốn xã hội của doanh nghiệp (sơ đồ 3) với các nhóm hoạt động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp (sơ đồ 5). Nghiên cứu sẽ mô tả và sắp xếp các yếu tố cấu thành vốn xã hội của người lãnh đạo doanh nghiệp, bên ngoài và bên trong. Đồng thời cũng mô tả và sắp xếp các hoạt động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản theo đầu vào, vận hành và đầu ra. Sau đó xem xét mối quan hệ giữa cấu trúc vốn xã hội với kết quả các hoạt động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản (xem sơ đồ 6)

Sơ đồ 6: Khung phân tích đóng góp của vốn xã hội trong các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản

Vốn xã hội của doanh nghiệp

Các nhóm hoạt động của doanh nghiệp

5. MÔ HÌNH ĐÓNG GÓP CỦA VỐN XÃ HỘI VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

Tổng kết ý kiến chuyên gia về đóng góp của vốn xã hội trong các hoạt động của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản ta thấy có những điểm sau:

Thứ nhất, mối quan hệ của lãnh đạo doanh nghiệp theo chiều dọc với các cá nhân thuộc cơ quan công quyền giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận các quỹ đất phát triển dự án. Bởi vì hoạt động quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản là tìm kiếm dự án, và khâu khó khăn nhất và mất nhiều thời gian nhất là xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập dự án, đến khâu phê duyệt, giải phóng mặt bằng luôn cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của các cá nhân trong bộ máy chính quyền. Không chỉ là mối quan hệ đơn thuần mới có thể tiếp cận được quỹ đất mà cần chi phí hoa hồng trong các khâu cấp phép. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng dễ dàng chi và được nhận hoa hồng mà phải có được lòng tin nhất định. Ý kiến này của các chuyên gia cũng phù hợp với nghiên cứu gần đây (năm 2010) của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam (thực hiện một báo cáo có quy mô nhỏ, mang tính chất độc lập tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh), kết quả nghiên cứu cho rằng hành vi tham nhũng thường xảy ra trong lĩnh vực đất đai là cách thức bình thường đối với người dân. Bên cạnh mối quan hệ để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục xin cấp phép, mối quan hệ của lãnh đạo giúp thuận lợi trong việc tiếp cận với nguồn vốn đầu tư

vào dự án. Như vậy vốn xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp đóng góp vào hoạt động tiếp xin cấp phép dự án và huy động vốn trong nhóm hoạt động đầu vào.

Thứ hai, doanh nghiệp bắt đầu sản kinh doanh có uy tín (lòng tin) đối với các chủ thể trong môi trường kinh doanh (vốn xã hội bên ngoài) sẽ thuận lợi được nhận quỹ đất phát triển dự án và cơ hội tiếp cận với nguồn tín dụng. Thêm vào đó vốn xã hội bên ngoài của doanh nghiệp tiếp nhận được thông tin từ nhà cung cấp, nhà thầu, tư vấn; khi doanh nghiệp hành xử đúng mực với các tổ chức này thì sẽ dẫn đến tổ chức đó hành xử ngược lại tương tự. Bên cạnh đó khi doanh nghiệp tạo dựng được lòng tin đối với khách hàng sẽ thu hút được nhiều khách hàng trung thành, tạo lòng tin đối với nhà phân phối sẽ thuận lợi phát triển mạng lưới bán hàng. Như vậy vốn xã hội bên ngoài tác động đến cả ba nhóm hoạt động động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu sản.

Thứ ba, vốn xã hội bên trong của doanh nghiệp thể hiện sự hợp tác giữa các cá nhân / bộ phận chức năng với nhau, để tạo được điều này doanh nghiệp cần có chính sách đối ngoại phù hợp theo hướng duy trì mối quan hệ hợp tác bên trong doanh nghiệp. Sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hồ sơ xin cấp phép, tổ chức quản lý dự án hiệu quả và mang đến hình ảnh tốt đẹp về công ty đến với khách hàng, nhà phân phối. Như vậy vốn xã hội bên trong doanh nghiệp đóng góp đến cả ba nhóm hoạt động trong quá trình kinh doanh.

Đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu sản được tổng kết ở sơ đồ 7

Sơ đồ 7: Mô hình lý thuyết đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu sản Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp ý kiến chuyên gia

6. NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Mô hình lý thuyết đề xuất dựa trên các công cụ phân tích định tính, chủ yếu là thảo luận tay đôi cùng với các kỹ thuật mô tả, phân loại và kết nối để xây dựng cách thức đo lường của cấu trúc vốn xã hội và các nhóm hoạt động trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản. Với kỹ thuật kết nối từ dữ liệu thảo luận tay đôi đã đề xuất được mô hình lý thuyết đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, các khía cạnh đo lường và mô hình lý thuyết này chưa được kiểm định bằng công cụ định lượng. Để đảm bảo độ tin cậy và giá trị, nghiên cứu tiếp theo sẽ khảo sát cho trường hợp cụ thể tại Việt Nam để kiểm chứng mô hình lý thuyết được đề xuất.

Tài liệu tham khảo:

- Andriessen, D. (2001). Weightless Wealth. Paper for the 4th world congress on the management of intellectual capital. Mc Master University. January 17-19. Hamilton, Ontario, Canada. Pp. 1-10.
- Annen, Kurt. 2000. "Social Capital within the Urban Small-Firm-Sector in Developing Countries: A Form of Modern Organization or a Reason for Economic Backwardness?" Presented at "Constituting the Commons: Crafting Sustainable Commons in the New Millennium," the Eighth Conference of the International Association for the Study of Common Property, Bloomington, Indiana, USA, May 31-June 4, 2000. <http://dlc.dlib.indiana.edu/documents/dir0/00/00/10/06/index.html> (truy cập ngày 22/04/2009)
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
- Bourdieu, P., (1986), The Form of Capital, in Richardson, J. E. (ed.) *Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education*, 241-258, New York:Greenwood.
- Burt, R., (1999), *The Network of Structure of Social Capital*, downloaded from <http://gsbwww.uchicago.edu/fac/ronald.burt/research> on Nov. 28, 1999.27
- Cheng-Nan Cheng, Lun-Cheng-Tzeng, Wei-Min Ou và Kai-TiChang (2006) "The Relationship among Social Capital, Entrepreneurial Orientation, Organizational Resources and Entrepreneurial Performance for New Ventures" <http://bai2006.atissr.org/CD/Papers/2006bai6030.doc> (truy cập ngày 03/03/2010).
- Cohen, S.S. and Fields, G., (1999), Social capital and capital gains in Silicon Valley, *California Management Review*, 41 (2): 108-130.
- Coleman, J., (1988), Social capital in the creation of human capital, *American Journal of Sociology*, 94: s95-s120.

- Coleman, J., (1990), *Foundations of Social Theory*, Cambridge: Harvard University Press.
- Dasgupta, Partha, 2000, 'Economic Progress and the Idea of Social Capital', in Partha Dasgupta and Ismail Serageldin (eds.), *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, Washington DC: The World Bank, pp. 325-424.
- Fukuyama, F., (1995), *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, London: Penguin Books.
- Fukuyama, Francis, 1997, *The End of Order*. London: Centre for Post-collectivist Studies.
- Haares, K. and Fjeldstad, O. (2000). *European Management Journal*. Vol. 18, N° 1, Pp. 52-54
- Itami, H., Roehl T. (1987). *Mobilizing Invisible Assets*. Harvard University Press. Cambridge.
- Karner (2000), Tracy Social Capital, Edgar Borgatta F.-Rhonda J.V. Montgomery Encyclopedia of Sociology, Second Edition, Macmillan Reference, pp.2637-2641, USA, 2000.
- Kaplan R. and Norton D. (1996). *The Balanced Scorecard*. Harvard Business School
- Lee, C., Lee, K. & Pennings, J. M.(2001). Internal capabilities, external networks, and performance: a study on technology-based ventures. *Strategic Management Journal*,22, 615-640
- Knack, Stephen, 1999, *Social Capital, Growth and Poverty: A Survey of Cross-Country Evidence*. Social Capital Initiative Working Paper No. 4. Washington, DC: The World Bank.
- Marcel Fafchamp, Bart Minten (1999) "Social Capital and the Firm: Evidence from Agricultural Trade", http://www.appropriate-economics.org/materials/social_capital_and_the_firm.pdf (truy cập ngày 10/03/2010)
- Maria I. Marshall, Whitney N. Oliver (2005) "The Effects of Human, Financial, and Social Capital on the Entrepreneurial Process for Entrepreneurs in Indiana", http://www.aeaweb.org/annual_mtg_papers/2005/0107_0800_0404.pdf (truy cập ngày 03/03/2009)
- Moktar Lamari, Resjean Landry và Nabil Amara (2000) "Does Social Capital Determine Innovation? To What Extent?" <http://kuuc.chair.ulaval.ca/francais/pdf/apropos/publication5.pdf> (truy cập ngày 02/02/2008).
- Nahapiet, J. and Ghoshal, S., (1998), Social capital, intellectual capital, and organizational advantage, *The Academy of Management Review*, 23 (2): 242-266.
- Narayan, D. and Woolcock, M., (1999), *Social capital: implications for development theory, research and policy*, World Bank Research Observer.
- Narayan & Pritchett (1999) "Social capital: evidence and implications" www.exclusion.net/images/pdf/778_tedi_narayan_pritchett.pdf (truy cập ngày 10/04/2009)
- Ou, W.-M., Abratt, R., & Dion, P.(2006). The influence of retailer reputation on store patronage, *Journal of Retailing and Consumer Services*, 13(3), 221-230.
- Prahalad, C.K. and Hamel G. (1990). The core competence of the corporation. *Harvard Business Review*. May-Jun. Pp.79-91.

- Prahalad, C.K. and Hamel G. (1992). Harvard Business Review. May-June. Pp. 164-165.
- Porter, M. E. (1985) Competitive Advantage. Free Press. New York.
- Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press. New York.
- Putnam, Robert D. (1993), 'The Prosperous Community. Social Capital and Public Life', *the American Prospect* Vol. 13, pp. 35-42.
- Putnam, Robert D., 2000, *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community*, New York, NY: Simon & Schuster.
- Ray, G., Barney, J. B., & Muhanna, W. A.(2004). Capabilities, business processes, and competitive advantage: Choosing the dependent variable in empirical tests of the resource-based view. *Strategic Management Journal*, 25(1),
- Roberts, P. W., & Dowling, G. R.(2002). Corporate reputation and sustained superior financial performance. *Strategic Management Journal*, 23(12), 1077-1093.
- Robyn Davis (2006) " Social capital among small urban enterprise in Asuncion"
<http://wc3.ns.utoronto.ca/plac/pdf/CIS-CADEP/Documento%20No.%2010%20%20R.%20Davis%20-%20Social%20Capital.pdf>
(truy cập ngày 12/12/2009)
- Sullivan, H. P. (2000). Value-Driven Intellectual Capital. John Wiley & Sons Inc. New York. Pp. 3-18.
- Terrence Casey (2002) "Social Capital and Economic Performance in the American States",
[http://www.rosehulman.edu/~casey1/US%20Social%20Capital%20\(Casey-Christ\).pdf](http://www.rosehulman.edu/~casey1/US%20Social%20Capital%20(Casey-Christ).pdf) (truy cập ngày 27/02/2009)
- Tushman, Charles O'Reilly (1997) *Winning through innovation*, Havard Business Shool Press.
- Westlund, Hans and Roger Bolton, 2003, 'Local Social Capital and Entrepreneurship'. *Small Business Economics*, Vol. 21.
- Wiklund, J. & Shepherd, D.(2003). Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized business. *Strategic Management Journal*, 24, 1307-1314.
- Woolcock (2001) "Social Capital A review of the literature",
<http://www.statistics.gov.uk/socialcapital/downloads/soccaplitreview.pdf>
(truy cập ngày 20/03/2010).
- Yli-Renko, H., Autio, E. & Sapienza, H. J.(2001). Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology-based firms. *Strategic Management Journal*, 22, 587-613.
- Yuan K. Chou (2003) "Modelling the Impact of Network Social Capital on Business and Technological Innovations" <http://www.economics.unimelb.edu.au/SITE/research/workingpapers/wp03/890.pdf>
(truy cập ngày 20/01/2009).